

Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma ve Motivasyon: Türkçe Örneği

Speaking and Motivation in Foreign Language Teaching: Turkish Sample

Aysu Sarak^{1*}
Salih Uçak²

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
E-mail: aysusarak@stu.aydin.edu.tr

² The University of Georgia, Gürcistan
E-mail: salih.uchak@ug.edu.ge;
salihucak21@gmail.com

Başvuru/Submitted: 20.11.2024

Düzeltilme/Revision: 20.12.2024

Kabul/Accepted: 26.12.2024

Atf bilgisi / Citation:

Sarak, A., & Uçak, S. (2025). Yabancı dil öğretiminde konuşma ve motivasyon: Türkçe örneği. *EDE Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi-EDE Journal of Education Language and Literature*, (6), 1-14.

intihal.net Similarity Index 18%

ÖZ

Günümüzde yabancı dil öğretiminin temel hedeflerinden biri, öğrenenlerin küresel anlayışlara dayalı olarak dil becerilerini geliştirme isteği ve motivasyonudur. Dilin dört temel becerisinden biri olan konuşma becerisi, bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi bakımından önem arz eder. Konuşmayı, motivasyonu ve dikkat durumu etkiler. Bu çalışmada "motivasyon" ve "dikkat" kavramları üzerinde durularak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Türkçe hazırlık sınıfı yabancı öğrencilerinin motivasyon durumlarına ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yabancı öğrencilerin Türkçe konuşurken dikkatini dağıtan, motivasyonlarını etkileyen durumlar, sınıf içi etkinliklerin konuşma becerisinde motivasyona katkısı araştırılmış, Türkçe öğreten eğitimcilerin kendilerine yönelik tutumunun motivasyonlarını etkileme durumu irdelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, B1 ve B2 seviye sınıflarında öğrenim gören 23 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin algı ve düşüncelerinin değerlendirildiği çalışmada genel bir kanaata ulaşmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu görüşmeler sonucu elde edilen veriler, nitel araştırma deseninde betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında yabancılara Türkçe öğreten eğitimcilerle öğrencilerinin konuşmada dikkat ve motivasyonunu artırıcı öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Konuşma, dikkat ve motivasyon, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

ABSTRACT

One of the main goals of today's foreign language teaching is to motivate learners to develop language skills based on their global understanding. Speaking skill, one of the four basic language skills is important for individuals to express their feelings and thoughts. Speaking is affected by motivation and attention. In this study, the concepts of "motivation" and "attention" are emphasised and the views of Turkish preparatory class foreign students who learn Turkish as a foreign language are aimed to be obtained regarding their motivational status. In this context, the situations that distract foreign students while speaking Turkish and affect their motivation, the contribution of in-class activities to motivation in speaking skills are investigated, and the attitude of the educators who teach Turkish towards them is examined. The study's sample group consists of 23 foreign students studying in B1 and B2 level classes. In this study, students' perceptions and thoughts were evaluated and a general opinion was tried to be reached. The study data was collected using a semi-structured interview form. The data obtained from these interviews were examined using the descriptive analysis method in the qualitative research design. In light of the obtained results, suggestions were presented to educators who teach Turkish to foreigners to increase their students' attention and motivation in speaking.

Keywords: Speaking, attention and motivation, Teaching Turkish as a foreign language.

GİRİŞ

Motivasyon, çoğu zaman bir işi, çalışmayı veya isteği sürdürme güdüsü olarak tanımlanır. Bireyi eyleme geçiren temel şey motivasyondur. Her işte olduğu gibi dil öğreniminde de motivasyona ihtiyaç vardır. Dil edinimi ve öğrenimi üzerine çalışmalar yapan pek çok dilbilimci ve pedagoğ, bu kavramı dikkatlice irdelemiştir. Dil eğitimi ve motivasyon arasındaki korelasyona dikkat çeken Gardner (2000, s. 23) ve Dörnyei (1998, s. 117,120) daha çok süreç ve motivasyon odaklı öğrenme üzerinde dururlar. Dil öğrenme kaygısıyla başa çıkmanın en önemli argümanlarından biri motivasyondur. Literatür çalışmaları, hedef dile yönelik olumlu algı geliştiren ve doğru güdülenen öğrencilerin dili çok daha çabuk öğrendiklerini göstermektedir. Carrió-Pastor ve Mestre, çalışmalarında bütüncül motivasyon üzerinde dururlar. Onlara göre bütüncül motivasyon, öğrencinin hedef dil grubuna karşı olumlu tutumları ve hedef dil topluluğuna entegre olma arzusuyla karakterize edilir (2014, s. 240). Zareian ve Jodaei ise dil öğreniminde çok dilliliğe vurgu yaparak bir dil öğrencisinin çok dilliliğe değer veren bir kültürden gelmesi, onun daha başarılı bir dil öğrencisi olacağı beklentisini (2015, s. 295) dile getirirler. Bu beklenti, çok dilliliğin olduğu toplumda öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin doğal olarak diğerlerinden daha iyi olacağını göstermektedir. Literatürde içsel ve dışsal motivasyona vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada bütüncül motivasyon öncelenmiş, konuşma becerisinin bir kazanıma dönüşmesinde “dikkat ve motivasyonun” etkisi incelenmiştir.

Kavramsal Boyut:

1.1 Motivasyon, Dikkat ve Öğrenme

Motivasyonun sözlük anlamına bakıldığında “isteklendirme ve güdüleme” şeklinde tanımlandığı görülmektedir (TDK, 2024). Dil öğretimi bağlamında motivasyon, dili kullanma isteği ve yeteneğiyle ilişkilendirilebilir. Bireylerin temel dil becerilerini kazanıp bu becerileri sürdürebilmesinde iyi bir motivasyona sahip olmaları dili yetkin düzeyde öğrenmelerinde büyük rol oynamaktadır. Akademik olarak motivasyonları yüksek olan öğrenciler, derslere büyük bir dikkat, merak, ilgi, iyimserlik ve tutkuyla katılarak bütün görevleri yüksek bir çabayla yerine getirmeye çalıştıkları tecrübelerle sabittir. Bayrakçeken ve Samancı, motivasyonu yüksek öğrencilerin dersleri aksatmadan takip ettiklerini, dersleri dinleme, not tutma, soru sorma, sorulan sorulara cevap verme, ödev ve proje yaparken farklı bilgi kaynaklarını etkili olarak kullandıklarını gözlemlemiştir (2021). Akademik yönden düşük motivasyona sahip öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgisiz oldukları öğreticiler için önemli bir sorun oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda öğreticiler, öğrencilerinin dil becerisini yetkin düzeye getirmeyi hedeflerken akademik yönden başarılı olmalarını destekleyecek etkinlikler de planlamalıdır. Türkçe öğrenme süreci, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri açısından kritik bir süreç olduğundan bu süreçte öğrencilerin motivasyon düzeylerinin yüksek olması öğrencilerin başarısını da etkilemektedir. Dil öğrenme sürecinde motivasyonun yüksek olması, öğrencilerin dili daha iyi kullanmalarını, öğrendikleri dili pratikte kullanabilmelerini sağlarken dil becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Motivasyon üzerindeki çalışmasında Mas Darul İhsan, iyi bir öğrencinin motivasyonu ölçücüsünde iletişim başarısını sağlayacağına dikkat çeker (2016, s. 47).

Sevim, öğrencilerin öğrenmeye hazır hâle gelmelerinde, dersle ilgili kazanımları edinmelerinde, derse aktif olarak katılmalarında, etkili ve hızlı bir şekilde öğrenmelerinde ve öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunların üstesinden kararlılıkla gelmelerinde içsel ve dışsal motivasyon kaynaklarının belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söyler (2019). Dışsal motivasyon, bireyin dışından gelen etkileri kapsar. Öğrencinin verdiği cevapların takdir edilmesi, telaffuz hatalarında öz güveninin kırılmaması dışsal motivasyonunu artırır. Özellikle,

yabancı öğrenciler hedef dili öğrenmeye başladıklarında bir an önce o dili konuşma istekleri vardır. Öğrenciler, öncelikle öğretmeni ile iletişim kurma ve kendilerini ifade etme amacındadırlar. Farklı bir ülkede yeni bir dile, ortama ve kültürüne uyum sağlamaya çalışan öğrenciler, her şeyden önce hedef dille kendi hayatlarını anlatmak, geleceğe dair düşlerini paylaşmak ve dersten beklentilerini anlatmak isterler. Bu sebeple Türkçe öğreten öğreticilerin yabancı öğrencilerine karşı olumlu tutum sergilemesi, sınıf içi etkinliklerde her öğrencisine eşit söz hakkı vermesi, öğrencilerinin kendilerini ifade etmelerini sağlayacak konuşma çalışmalarını yaptırması önem teşkil eder. Dışsal motivasyon kadar içsel motivasyon da oldukça önemlidir. Yabancı öğrenciler hedef dilde konuşabilmek, duygularını ve düşüncelerini aktarabilmek için kendini doğru ifade etme ihtiyacı içerisinde. Örneğin, yabancı bir öğrenci Türkçeyi öğrenirken dil bilgisinde zorlanabilir. Ancak dil bilgisini cümle içerisinde kullandığında ve diğer ana dili Türkçe olan bireylerle iletişime geçtiğinde kendine güvenmesi ve hata yapı yapı doğru gramer yapısını kullanabilmesi, keşfederek öğrenmesi onun öz yeterliliği ile ilgilidir ve içsel motivasyonunu kontrol etmesini sağlamaktadır. Karyadi ve Paristiwati, motivasyon konusunda yaptıkları çalışmada iyi bir konsantrasyona sahip olan öğrencilerin, öğrenme çıktılarının da iyi ve yüksek olduğunu sonucuna varırlar (2024, s. 49). Öğrenme merakını ve heyecanını daima yüksek tutmak, hedef odaklı dikkat ve motivasyonu canlı tutmak dil kazanımlarının tam olarak gerçekleşmesi için gereklidir.

Türk Dil Kurumuna göre (2024) dikkat, duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık demektir. Öğrenme, dikkat etme süreciyle başlar. Çevremizde çok uyarıcı olmasına ve hatta duyuşsal kayıttın kapasitesinin bunların tümünü alabilecek büyüklükte olmasına rağmen, sadece dikkat ettiğimiz, bizim için önemli olan bilgiyi öğreniriz (Senemoğlu, 2012). Bu bakımdan yabancı öğrenciler de ihtiyacına yönelik bilgiye odaklanırlar. Dikkat, öğrencilerin odaklanma yeteneğini ifade eder. Dikkat seviyesi yüksek olan öğrenciler, Türkçe öğrenme sürecinde daha fazla ilerleme kaydedebilirler. Öğrencilerin dikkat seviyesinin artırılması diğer dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Türkçe öğretmenleri, dili öğrenenlerin dikkatlerini toplamak ve dinamik tutmak için ihtiyaca yönelik bilgileri kavratmalı ve uygulama yapmalıdırlar. Örneğin; Türkçe öğretenler, öğrencilerinin günlük hayatındaki temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırından ekmek alabilme, bir kafede sipariş verebilme vb. hayatını kolaylaştıracak, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak pratik bilgiler ile ilgili dramalar yaptırarak hem öğrencilerin dikkatlerini artırabilir hem de dersi tekdüze olmaktan kurtarabilirler. Bu bağlamda öğrencilere bireysel yaklaşımda bulunmak önemlidir. Öğretmen yeterlikleri, olumsuz öğrenme ortamı şartları, başarı durumuna bağlı öz güven problemi, öğrenilen yabancı dile ve yabancı dilin topluluğuna karşı olumsuz tutum gibi öğrenci özellikleri; ders materyalleri ve öğrenilen başka bir yabancı dilin etkisi gibi unsurlar yabancı dil öğreniminde motivasyon engellerinin ortaya çıkmasında etkili olan unsurlardır (Erol, 2021). Öğrencilerin öğrenme tarzları, hedefleri ve ilgi alanları farklı olduğundan onlara bireysel yaklaşım göstererek uygun materyal ve yöntemler sayesinde dikkat düzeyini etkin duruma getirmek gerekir. Öğreticinin sınıfa girdiğinde ilgi çekici materyallerle derse başlaması öğrencilerin dikkatini toplayacak ve derse katılımlarını destekleyecektir. Çalışmalarda ezber yerine uygulamaya, dikkat çekici örneklere yer verilmelidir. Yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi, dilbilgisel kuralların öğrencinin belleğine yüklendiği tekdüze bir süreç olmamalı, dilsel birimlerin anlama ve kullanım amacına ilişkin işlevlerine de yer verilmelidir (Sebzecioğlu, 2016, s. 111). Ana dil konuşuşlarından farklı olarak daha çok metin içi çalışmalarla kazanımın desteklenmesi gerekir.

1.2 Dil, İletişim ve Motivasyon

İnsan yaşadığı evrende düşünme ve düşündüklerini yazılı veya sözlü olarak aktarabilme yetisi sayesinde diğer canlılardan ayrılır. İnsan, sosyal bir varlık olduğundan çevresindeki diğer bireylerle iletişim halinde olma ihtiyacı duyar. Kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini anlamlı bir şekilde ifade edip paylaşması insan için hayattır. Yeni bir öğrenmek için her şeyden önce kendi ana dilden yararlanırız. Bu durumu Şen, “dil, dil eğitiminin hem aracı hem amacıdır” (2021) şeklinde açıklar. Temel iletişim ve anlaşma aracı olan dil, hayatın her anında zorunlu olarak kullanılır. İnsan, duygu ve düşüncesini kelimelerle diğer insanlara aktarmaktadır (Barın, 2004, s. 27, 29). Dil, iletişimin temelini oluşturan en güçlü araç olması açısından hayatımızın her alanında iletişim sağlamamıza yarayan bir köprü niteliğindedir. İnsanın başarısını, iş, eğitim ve özel hayatında büyük ölçüde etkileyen, yönlendiren faaliyet, bireyler ve birey-toplum arasında cereyan eden sözlü iletişim olarak adlandırabileceğimiz konuşmadır. İletişim ne kadar etkili, düzenli ve açık olursa aynı oranda başarı sağlanır. Başarılı iletişimin anahtarı, güzel bir konuşma becerisine sahip olmaktır (Kurudayıoğlu, 2003, s. 287).

Bireyler dil aracılığıyla duygularını, düşüncelerini, düşlerini, değer yargılarını, tecrübelerini, kültürünü, gözlemlerini ve isteklerini işitsel olarak dışa vurarak toplum hayatına katılırlar. Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi, kültürün gelecek nesillere aktarılmasında dil birinci derece etkilidir. Yabancı dil öğrenme, insana kendi dil dünyası dışındaki bireylerle bütünleşmesine imkân sağlayan bir beceri kazandırır. Çok dilli ve çok kültürlü çağdaş dünyanın öngördüğü en önemli becerilerden biri de dil öğrenmedir (Uçak & Gökçü, 2015, s. 223). Bu bağlamda insan, başka dilleri öğrenerek kendi kültüründe olmayan örf, adet ve gelenekleri, farklı bakış açıları öğrenme ve yaşama fırsatı yakalar. Bu, aynı zamanda yeni bakış açıları ve perspektiflerin kazanılmasını sağlar. Bilindiği üzere dilin dört temel becerisi vardır. Dil, anlama ve anlatma olmak üzere iki boyutta ele alınır. Anlama, dinleme ve okuma becerilerini; anlatma ise konuşma ve yazma becerilerini oluşturmaktadır. Günümüzde yabancı dil öğretiminin temel amaçlarından biri de öğrencilerin küresel anlayışa bağlı olarak dil becerilerini geliştirilme isteği ve motivasyonudur. Yabancı dil öğrenen bireylerin başarılı bir iletişim sağlayıp kendilerini çevrelerine ifade edebilmeleri için konuşma becerisini anlamlı bir şekilde kullanmaları gerekir. Hem ana dili öğretiminde hem de yabancı dil öğretiminde öğreticilerin öncelikli hedeflerinden biri öğrenenlere konuşma becerisini kazandırmaktır. Öğreticiler, hedef kitlenin dil seviyelerine uygun olarak etkileşim etkinliklerine ve stratejilerine hâkim olmalıdır. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne (CEFR) göre iletişimin gerçekleşmesi için iki veya daha fazla tarafın söylemi birlikte oluşturmasını içeren etkileşimi ön şart kabul eder. Kişiler arası, iş birliğine dayalı ve işlemsel işlevlerle birlikte, kişiler arası etkileşim dilin merkezi olarak kabul edilir (Komisyon, 2020). Zhu Quan, öğrencilerin yabancı dil veya ikinci dil öğrenme başarısını büyük ölçüde motivasyona bağlar. Ona göre, dil öğrenmede motivasyon çok karmaşık bir psikolojik olgudur ve aynı zamanda yeni bir dil öğrenmede en etkili faktördür (Quan, 2014).

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni, *genel sözlü etkileşim* için seviye uygunluklarını aşağıdaki belirlemiştir. Algıları ölçülen ve değerlendirilen “örnekleme” öğrencilerin kur seviyeleri B1 ve B2 olduğundan tabloda sadece bu seviyelere bağlı kazanımlara yer verilmiştir:

B1 Kazanımları: “Fikirler arasındaki ilişkileri açıkça belirleyerek çok çeşitli genel, akademik, mesleki veya serbest zamanla ilgili konularda dili akıcı, doğru ve etkili bir şekilde kullanabilir. Koşullara uygun bir resmiyet düzeyi benimseyerek söylemek istediklerini sınırlamak zorunda olduğunu çok belli etmeden, iyi bir dil bilgisel kontrol ile spontane iletişim kurabilir. Hedef dil kullanıcılarıyla her iki tarafı da zorlamadan düzenli etkileşim ve kesintisiz ilişki sağlayabilecek bir akıcılık ve spontanlık derecesiyle

etkileşime girebilir. Olayların ve deneyimlerin kişisel önemini vurgulayabilir, uygun açıklamalar ve savlar sunarak görüşlerini belirgin bir biçimde açıklayabilir ve destekleyebilir

B2 Kazanımları: İlgi alanları ve mesleki alanıyla ilgili rutin veya rutin olmayan aşına olduğu meselelerde biraz güvenle iletişim kurabilir. Bilgi alışverişinde bulunabilir, bilgiyi denetleyebilir veya onaylayabilir, daha az rutin olan durumlarla ilgilenebilir ve bir şeyin neden sorun olduğunu açıklayabilir. Filmler, kitaplar, müzik vb. gibi daha soyut ve kültürel konular hakkında düşüncelerini ifade edebilir.

Seyahatte ortaya çıkması muhtemel birçok durumla başa çıkabilmek için çok çeşitli basit dil yapılarından yararlanabilir. Aşına olduğu konularda hazırlıksız olarak karşılıklı konuşmaya katılabilir ve kişisel ilgi alanına giren veya günlük yaşamla ilgili (ör. aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar) aşına olduğu konularda şahsi görüşlerini ifade edebilir ve bilgi alışverişinde bulunabilir. (Komisyon, 2020, s. 65-66).

Yukarıda da görüleceği üzere, konuşma becerisine yönelik bu kazanımların öğretilmesinde motivasyon ve dikkatin önemi büyüktür. Yabancı bir öğrencinin özgüvenle iletişim kurması biraz da sahip olduğu motivasyona bağlıdır. Konuşma becerisinin geliştirilmesi, yabancı dil öğretiminde karşılaşılan en önemli problemlerden biridir (Boylu, 2023). Özellikle öğrenilen dilin günlük hayatta pratik yapılma imkânı bulunmuyor ise konuşma becerisinin gelişmesi daha da güçleşir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ve tek başlarına geliştirmekte en çok zorlandıkları beceri şüphesiz konuşma becerisi olduğundan konuşma becerisinin kazandırılmasında eğitimcilerin etkili bir öğretim gerçekleştirebilmeleri son derece önemlidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireyler, Türkçe konuşmayı ve sosyal hayatlarında yeni öğrendikleri bu dili doğru kullanabilmeleri öğrenciler için oldukça hayattır. Fakat konuşurken kelimeleri doğru telaffuz edememeleri, yeteri kadar özgüvenlerinin olmaması veya ana dili Türkçe olan bireylerle iletişime geçtiklerinde yanlış anlaşılacağı kaygısıyla heyecanlanmaları kendilerini doğru ifade etmelerini engel teşkil edebilmektedir. Türkçe öğretmenler, bu çerçevede hedef dili kullanmayı destekleyici stratejilere dikkat ederek öğrencilerinin dil gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler hazırlamalı, onların motivasyonlarına ve özgüven duymalarına dikkat etmelidirler. Yabancı öğrencilerin kelime dağarcığını artırmaya yönelik çalışmalar yaparak onların kendilerini doğru ifade etmelerini sağlayacak, derste dikkatini arttıracak etkinlikler düzenleyerek onları güdülemelidir. Bu sayede yabancı öğrenciler karşısındakilerle daha anlamlı iletişim kuracak ve düşüncelerini iyi ifade edecektir. Biçer, dil öğrenenlerin öğrendikleri dilden hoşlanması ve o dile ilişkin olumlu bir tutum içinde olmaları önemlidir. Bu tür olumlu tutumlar öğrencilerin motivasyon düzeylerini artırarak dil öğrenimini daha kolay ve etkili bir hâle getirebilir (Biçer, 2015). Literatüre bakıldığında Türkçe eğitimi veren öğretmen ve akademisyenlerin öğrencilerinin motivasyonlarını arttıracak etkinlikler yapmada titiz davranmaları, onları doğru güdülemeleri ve cesaretlendirmeleri elzemdir. Bu bağlamda dil öğretimi ve motivasyon arasındaki illiyet bağına geçmeden önce kavramsal boyuta bakmakta yarar vardır.

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, “dikkat ve motivasyon”un dil öğretimindeki yeri ve önemi üzerinde durularak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin özellikle konuşma becerisindeki algılarının ne

olduğu araştırılmıştır. Bu bağlamda dikkat ve motivasyon konusunda hem öğrenci hem de öğretici boyutunda yapılması gerekenler ile önerilerin neler olabileceği tasarlanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada, metodik olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yöntemiyle araştırmaya dahil edilen katılımcıların özgün düşüncelerine başvurulmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerle görüşme yapılarak veriler elde edilmiş, bu veriler betimsel analiz yöntemine bağlı kalınarak değerlendirmeler ve yorumlar yapılmıştır. Nitel araştırma desenine uygun olarak incelenen olay veya olguya ilişkin problem durumunu ortaya koyan sistematik yaklaşıma dikkat edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2018). Görüşmelere ilişkin veriler makalede ayrıca sunulmuştur. Elde edilen verilerin analizi yapılarak ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak öğretmenler için ayrıca önerilerde bulunulmuştur.

Araştırmanın Modeli

Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde durum belirleme amacına yönelik görüşme ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmış olup yazılı olarak (e-posta vasıtasıyla) iletilen görüşme formu vasıtasıyla elde edilen öğrenci görüşleri betimsel analize tabi tutulmuştur. Doküman olarak toplanan öğrenci görüşleri betimsel analiz yöntemi ile incelenerek değerlendirilmiştir.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve hazırlık sınıfında okuyan 23 yabancı uyruklu öğrenciden oluşturmaktadır. Evrendeki öğrencilerin 17'si kadın, 6'sı erkektir. On farklı ülkeden oluşan grubun ortak özelliği, kur sisteminde B1 ve B2 seviyesinde olmalarıdır. B1 dil seviyesinde 15, B2 dil seviyesinde 8 öğrenci bulunmaktadır.

Tablo 1. *Kişisel Bilgi Formu*

Cinsiyete Göre Dağılım

	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Kadın</i>	17	73,91
<i>Erkek</i>	6	26,09
<i>Toplam</i>	23	100

Uyruğa Göre Dağılım

	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Türkmen</i>	5	21,74
<i>Gürcü</i>	7	30,43
<i>İranlı</i>	4	17,39
<i>Suriyeli</i>	2	8,69
<i>Suudi Arabistanlı</i>	1	4,35
<i>Tacik</i>	1	4,35
<i>Özbek</i>	1	4,35
<i>Mısırlı</i>	1	4,35
<i>Rus</i>	1	4,35

Toplam	23	100
<i>Dil Seviyesine Göre Dağılım</i>		
	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>B1 Dil Seviyesi</i>	15	65,22
<i>B2 Dil Seviyesi</i>	8	34,78
Toplam	23	100

<i>Eğitim Durumuna Göre Dağılım</i>		
	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>YL Öğrencisi</i>	1	4,35
<i>Lisans Mezunu</i>	2	8,69
<i>Lisans Öğrencisi</i>	20	86,96
Toplam	23	100

Sınırlılıklar

Nitel araştırmalarda evrensel genellemelerden ziyade araştırma sonuçlarının sınırlandırılması ve farklı durumlara uyarlanabilen, tekrarlanabilen genellemelere ulaşılması hedeflenmektedir (Baltacı, 2019). Bu araştırma; görüşme yapılan 23 yabancı öğrenci, veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplarla sınırlandırılmıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Sorular e-posta aracılığı ile Türkçe hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere ulaştırılarak elde edilen görüşler betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışmalar içerik analizine göre aşağıdaki işlem basamaklarında yürütülmüştür. Elde edilen veriler öğrencilerle ilgili kişisel bilgiler, öğrencilerin görüşlerinin analizi olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Öğrencilerin kişisel görüşleri içeren veriler tablolar halinde verilerek betimsel analize tabi tutulmuştur. Toplamda 23 öğrencinin görüşü, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Görüşme dokümanı üzerinde yapılan analizlerde katılımcıların odaklandığı cevaplar/seçenekler dikkatle irdelenmiştir.

Etik Beyan

Bu çalışmanın etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 31.05.2024 tarih ve 2024/05-1303 sayılı resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

BULGULAR

Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen bulgularla bu bulgulara ait veriler aşağıya çıkarılmıştır. Veriler üzerinde analiz, betimleme ve yorumlamalar yapılmıştır.

Şekil 1. Konuşurken dikkatinizi ne dağıtır?

Konuşurken dikkatinizi ne dağıtır?
23 yanıt

Tablo dikkatle incelendiğinde öğrencilerin konuşma esnasında özellikle dış etmenlerden etkilendiği görülebilir. Örneklem grubun neredeyse yarısı “başka insanların konuşması”nu olumsuz bir dış etken olarak tarif ediyor. Bu durumda ders ortamlarının anlamlı veya anlamsız gürültülerden arındırılmış olması önemlidir. Zira yabancı dil öğretiminde motivasyon ve dikkat çok kolay sağlanamayabilir. Bu nedenle öğrenme ortamlarındaki seslerin ve amaç dışı konuşmaların giderilmiş olması gerekir. Telefon vb teknolojik araçların öğrenme ortamında açık bulundurulması, motivasyon ve dikkati dağıtacağından öğrenmeyi olumsuz etkiler. Tablodaki verilerinden de anlaşılacağı üzere, diğer kişisel nedenler konuşma becerine yönelik ciddi bir engel oluşturmamaktadır.

Şekil 2. Konuşma dersindeki etkinlikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Konuşma dersindeki etkinlikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
23 yanıt

Konuşma becerisi, bir dilin gerçekten öğrenilip öğrenilmediğini somut olarak gösteren en önemli argümandır. Bu nedenle yabancı dil öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ısrarla üzerinde durduğu dil becerisi, konuşmadır. Öğrenme ortamlarında öğretmenlerin konuşma becerisine yönelik etkinlikleri etkili bir biçimde kullanmaları beklenir. Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin büyük çoğunluğu “konuşmaya yönelik etkinliklerin kendilerini motive” ettiğini belirtmiştir. Bu bağlamda seviyeye uygun etkinliklerin geliştirilmesi, öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarını artırıcı çalışmaların yapılması, aktüel ve üzerinde rahatça fikir beyan edilecek

konu veya konukların seçilmesi önemlidir. Bu noktada konuşma becerisinde “kendilerini yetersiz hisseden öğrencilerin” özelde teşvik edilmesi ve güdülenmesi öğreticilerin hassasiyetle göz önünde bulundurması gereken bir konudur.

Şekil 3. Öğretmeninizin size yönelik davranışı sizin konuşmanızı nasıl etkiliyor?

Öğretmeninizin size yönelik davranışı sizin konuşmanızı nasıl etkiliyor?

23 yanıt

Yabancı dil öğretiminde öğreticinin tavrı, duruşu ve davranışları öğrenciler tarafından olumlu veya olumsuz bir değişken olarak yorumlanır. Tabloda da görüleceği gibi “öğretmenin iyi davranışı kesinlikle motivasyon artırıcı bir etkiye sahiptir. Yabancı dil öğretiminde yalnızca dil değil, aynı zamanda bir kültür de öğrenildiğinden öğreticinin her türlü yaklaşımı ve bakış açısı dikkat ve motivasyon bakımından değerlendirmeye tabidir. Bu bakımdan öğrencileri güdüleyen ve onları konuşmaya teşvik eden tavır ve davranışların farkına varma kadar öğreticinin bunları istedik yönde kullanması da önemsenmelidir. Yabancı dil öğretiminde jest, mimik ve beden dilinin doğru kullanılması; muhatapların “yabancı” olduğunun akıldan çıkarılmaması, menfi söylem ve davranışların motivasyonu olumsuz etkileyebileceği gerçeği unutulmamalıdır. Açık uçlu sorulara verilen cevapların birinde öğrencinin; “kültür şoku içindeyken bir de öğreticinin olumsuz davranışına maruz kalmayı hayal bile etmek istemiyorum” demesi bu konunun ne kadar ciddi ve hassas ve olduğuna işaret eder. Bu nedenle öğreticinin hal ve hareketlerine, söylem ve ifadelerine dikkat etmesi beklentiden çok bir zarurettir.

Şekil 4. Sınıfta dikkatinizi toplamak için hangi yöntemi kullanırsınız?

Sınıfta dikkatinizi toplamak için hangi yöntemi kullanırsınız?

23 yanıt

Eğitim ortamlarının iyi ve doğru tasarlanması beklenir. Ortamdaki hemen her nesnenin öğrenme amacına hizmet etmesine; hizmet etmeyecekse dikkat dağıtıcı olmamasına dikkat edilmelidir. Sınıf ortamında öğrencinin dili bir bütün olarak algıladığını, her süreci dikkatle takip ettiğini bilmek önemlidir. Sınıf ortamında öğrencilerin “aktif dinleme ve not alma” alışkanlıkları, dikkati koruma ve motivasyonu sürdürmeye yönelik eylemler olarak okunabilir. En eski öğrenme yöntemlerinden biri olarak not alma ve dersi derste öğrenme prensibi, yabancı dil öğrenmede de geçerlidir. Öğreticinin eğitim ortamlarındaki en önemli rollerinden biri de dikkat ve motivasyonu daima yüksek tutmaktır.

Şekil 5. Türkçe konuşurken yeterli motivasyona sahip misiniz?

Türkçe konuşurken yeterli motivasyona sahip misiniz?
23 yanıt

Hedef dille konuşabilme, öğrenciler için hayati bir başarıdır. Bu hakikatten yola çıkarak öğrencilerin kendilerini mutlu hissedebildiği, konuşmaktan çekinmediği ve konuştuğunda herhangi bir olumsuz uyarıcıyla karşılaşmayacağı bir ortam oluşturmak, eğitimcilerin öncelikli görevidir. Açık uçlu cevaplar arasında “konuştuğumda hata yaptığımı farkındayım ama ben bir yabancıyım ve zamana ihtiyacım var, bunun bilinmesini isterim” gibi ifadeyle karşılaşmak; bu konudaki yaklaşımın nasıl olması gerektiğini de göstermektedir. Öğrencilerin korkmadan çekinmeden konuşabileceklerini ortamı temin etmek, onları cesaretlendirmek ve güdülemek konuşma becerisinin başarılmasında anahtar görevindedir. Hatalı konuşmalara gösterilen tepki, becerinin gelişmesine ve sönmesine neden olduğundan öğreticinin ve akranların davranışı kritik değerdedir. Samantha, öğrencinin başarıyı deneyimlemesine fırsat verilmesi gerektiğini söyler. Ona göre motivasyon öğrencinin konuşma becerisine yönelik tutumları doğrudan etkiler (Samantha, 2022, s. 100). Öğrencilerin hatalı veya eksik konuşmalarını usulünce düzelterip onları cesaretlendirmek ve konuşmaya teşvik etmek, iyi öğreticinin öncelikleri arasında olmalıdır. Zira, öğrenilenlerin kazanımın davranışa dönüşmesi ancak bu sayede mümkün olmaktadır.

Şekil 6. Sınıfta yeni konular öğrenirken sizi en çok ne etkiler?

Sınıfta yeni konular öğrenirken sizi en çok ne etkiler?

23 yanıt

Öğrenme motivasyonu, öğrenciden öğrenciye farklılık gösterse de ortak paydalarda buluşulan uyarıcılar da olmaktadır. Sınıf ortamındaki güdülenmelerin çoğu öğretici kaynaklıdır. Eğitim sürecinde öğrencilerin kimi öğreticileri daha çok tercih etmelerinin arkasında genellikle bu neden yatar. Öğrenciler, sınıf ortamında dikkat ve motivasyonu çabuk sağlayan, hal ve hareketleriyle onları derse hazırlayan öğreticileri seçerler. Çalışmamızda bir öğrencinin “öğretmen her şeydir benim için, sevmediğim öğretmenden dil öğrenme şansım yok”; bir diğer öğrencinin “öğretmenin motivasyonu, benim motivasyonumu doğrudan etkiler” demesi bu bakımdan dikkate değerdir. Ayrıca sınıf içinde yapılan etkinliklerde grup etkinliklerinin etkili kullanımı da öğrenme için önemli bir araçtır. Sınıf ortamında hem akran öğretimine hem de bireysel öğrenmeye şans vermek gerekir. Öğrenci, grup içinde aldığı rol ve sorumluluğu gereğince başarılı olmak ister. Bundan dolayı tek yönlü bir briefing değil, karşılıklı öğrenmeye dayalı bir yöntemin tercih edilmesi daha yerinde olacaktır. Öğrencinin özne olarak aktif olduğu öğrenme ortamlarında motivasyon daha yüksek olur. Öğrencinin pasif öğrenme değil, aktif öğrenme gerçekleştirebilmesine olanak sağlayan grup çalışmaları bu bakımdan önemlidir, öğreticinin bunu doğru planlaması beklenir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Motivasyon, hedeflenen bir işi başarıyla tamamlamak için gerekli iç etkidir. Sadece dil öğretiminde değil, herhangi bir çalışmada motivasyon eksikliği varsa bu durum kaygıya neden olmaktadır. Başarısız olma kaygısının ana nedenlerinden biri motivasyondur. Bu bağlamda yabancı dil öğretiminde de öğrencilerin dil öğrenme kaygısı genellikle motivasyonla ilişkilidir. Kişiyi harekete geçiren temel unsur olarak motivasyon, dikkatle birlikte ele alındığında, başarı veya başarısızlığı doğrudan etkiler. Dil öğreniminde nihai hedef, iletişim kurma becerisini tam olarak kazanmaktır. Sözlü iletişim, kazanımın edinildiğini gösterir. Öğreticilerin konuşma becerisinde motivasyonu artırıcı görevler vermesi, etkinlik ve ödevler yaptırması bu bakımdan önemlidir. Öğrencilerin dili keşfederek öğrenmelerine imkân sağlayan her etkinlik, başarıyı olumlu etkiler. Destekleyici motivasyon bağlamında olumlu dönütlerin öğrenciye verilmesi, kalıcı öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Çalışmada da görüldüğü üzere öğrencilerin konuşma ve dikkat bağlamında iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamı istedikleri açıktır. Gürültü vb. her türlü olumsuzluk motivasyonu bozmakta, öğrencilerin dikkatini dağıtmaktadır. Ana dili konuşurken dahi bu tür dış olumsuzların öğrenciler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, yabancılar için bunun ne kadar önemli olduğu daha çok anlaşılmaktadır. Konuşma becerisinin yerleşmesinde öğretici davranışının oldukça

etkili olduğunu görmekteyiz. Öğrenciyi kazanmaya yönelik davranışlar, motivasyonu artırırken öğreticinin olumsuz hal ve hareketleri öğrencileri eğitimden uzaklaştırabilmektedir. Bu nedenle öğrenciyi konuşmaya teşvik eden jest, mimik ve davranışların gösterilmesi, öğrenci açısından oldukça kıymetlidir. Sınıf ortamında iyi planlanmış grup etkinlikleri, öğrenmeye yardımcı olmaktadır. Akran zorbalığı değil, akran öğrenmesine imkân sağlayan araştırma, ödev ve sorumlulukların planlanması bu noktada önem kazanmaktadır. Veriler ışığında çalışmada ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir:

- a) Yabancı dil öğretiminin yapıldığı ortamlarda gürültü sayılabilecek amaçsız konuşmalarla telefon vb. teknolojik araçlardan gelen dış uyarıcılar, konuşma becerisi ve öğrenci motivasyonu üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Öğreticinin uygun ortam hazırlaması ve olumsuz uyarıcıları ortadan kaldırması gerekir.
- b) Konuşma becerisine yönelik etkinlikler, sınıf ortamında oldukça etkili olmaktadır. Bu bağlamda öğreticilerin öğrencinin aktif olduğu etkinlikleri hazırlaması önerilir. Tek yönlü klasik anlatım yöntemi veya brifing tarzı yöntemler, konuşma becerisi için dezavantajlıdır. Öğrencinin özne olarak etkinlikte yer alması sağlanmalıdır.
- c) Yabancı dil öğretiminde öğreticilerin davranışı motivasyonla doğrudan ilişkilidir. Olumlu dönüt sağlama ve doğru iletişim kurma kalıcı öğrenmeyi etkilemektedir. Çalışmada da görüldüğü üzere öğrenciler %90'lık bir oranla öğretici davranışının etkili olduğu vurgulanmıştır.
- d) Not alma ve öğreticiyi dinleme, sınıf ortamında sıkça kullanılan yöntemler olarak görülmektedir. Klasik teknik ve metotlardan olan not alma ve dinleme, doğru kullanıldığında etkili olmaktadır. Bu bakımdan öğrencinin not almasına imkân tanımak gerekir. Ayrıca öğreticinin iyi bir anlatıcı olması, rol ve görevini dikkatle yapması öğrenmeye olumlu katkı sunmaktadır.
- e) Hedef dille konuşma (konuşabilme) mutluluk sebebidir. Bu yönüyle en iyi motivasyon, konuşma becerisinin bir kazanıma dönüşmüş olmasıdır. Öğrencinin diyalog kurması, çekinmeden kendini ifade etmesi ve isteklerini dile getirmesi, konuşmanın kalıcı davranışa dönüşmesine yardımcı olacaktır.
- f) Öğreticinin dil öğretiminde etkili olan yöntem-teknikleri bilmesi ve bunları yerli yerinde kullanması lazımdır. Anlatım teknikleri, dil öğretiminde kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

Öğreticiler, ders sürecinde öğrencilerin seviyelerine uygun olarak dil becerilerini destekleyecek kısa oyun ve videolar izletmesi ve bunlar hakkında beyin fırtınası yaptırması öğrencilerinin hem konuşma becerisini geliştirecek hem de derse odaklanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, eğlenceli etkinlikler, oyun ve kelime yarışmaları sayesinde dersler ilgi çekici hale getirilerek öğrencilerin dikkat düzeyi artırılabilir. Türkçe öğrenenler, öğrencilerinin dikkatini sürdürebilmek için kısa öyküler, etkileşimli materyaller, kısa gösteriler ve öğrencilerin günlük yaşamına yönelik dramalarla dikkatlerini çekebilir. Öğrenciler, öğreticinin desteğini gördüğünde -dil becerisi zayıf olsa dahi- öğrenmeye çabalar ve anlamak için dikkatini derse yoğunlaştırır. Bu çerçevede öğretici onları motive edici keyifli bir ortamda dil öğretimini gerçekleştirmelidir.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Araştırmaların katkı oranı eşittir. Tüm yazarlar makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Veri Seti Erişimi

Veri Setine Erişim konusunda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. İstenildiğinde sorumlu yazara erişilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Makalemizde etik kurulu izni alınmış olup, makale içinde sayı ve numarası verilmiştir.

Etik Beyan

Bu çalışmanın etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 31.05.2024 tarih ve 2024/05-1303 sayılı resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The contribution rate of researchers is equal. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Data Availability Statement

There are no restrictions on Access to the Data Set. The corresponding author can be reached upon request..

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

Not applicable.

Ethical Approval

An application was made to the Social and Human Sciences Research Ethics Committee of the İstanbul Yeni Yüzyıl University of the Republic of Turkey to examine the compliance of this study with ethical principles, and the relevant committee stated that this study complies with ethical principles with its official decision dated 31.05.2024 and numbered 2024/05-1303.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to the Corresponding Author.

KAYNAKÇA

- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388.
- Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)*(1), 19-30.
- Bayrakçeken, O. & Samancı, C. (2021). Motivasyon kuramları çerçevesinde öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının artırılması: bir derleme çalışması. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(2), 677-698.
- Biçer, N. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyona ilişkin öğrenci görüşleri ve sınıf içi gözlemler. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 4(1), 84-99.
- Boylu, E. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, politika, program, yöntem ve öğretim*. Pegem Akademi.

- Carrió-Pastor, M. L. & Mestre, E. (2014). Motivation in second language acquisition. *Procedia – Social and Behavioral Science*, (116), 240-244.
- Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. *Language Teaching*, 31(3), 117-135.
- Erol, S. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin karşılaştıkları motivasyon engelleri. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 270-281.
- Gardner, R. C. (2000). Correlation, causation, motivation and second language acquisition. *Canadian Psychology*, (41), 10-24.
- İhsan, M. D. (2016, April). Students' motivation in speaking English. *Journal of English Educators Society (Jees)*, 31-48.
- Karyadi, P. A. & Paristiowati, M. (2024). Evaluating learning motivation: an analysis of students' engagement in online learning environments. *Journal of Educational Management and Learning*, 2(1), 44-49.
- Komasyon. (2020). *Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme-Tamamlayıcı Cilt*. MEB.
- Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (13), 287.
- Quan, Z. (2014). Motivation for a second or foreign language learning. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20140604004>
- Samantha, F. (2022). Motivating speaking in the world language classroom and beyond. *NECTFL Review*, (89), 95-102.
- Sebzecioğlu, T. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi üzerine dilbilim temelli uygulamalar. *Kesit Akademi Dergisi*, 3, 97-112.
- Senemoğlu, N. (2012). *Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi.
- Sevim, O. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon: bir ölçek geliştirme çalışması. *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 65, 567-586.
- Şen, Ü. (2021). *Dil eğitiminin temel kavramları*. Pegem Yay.
- TDK. (2024, Kasım 15). Türkçe Sözlük. <https://sozluk.gov.tr>
- Uçak, S. & Gökçü, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme stratejileri (Erbil örneği). *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 1(2), 221-228. <https://doi.org/10.203222/lt.08106>
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yay.
- Zareian, G. & Jodaei, H. (2015). Motivation in second language acquisition: a state of the art article. *International J. Soc. Sci. & Education*, 5(2), 295-308.